

РОЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В НАЧАЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И МЕТОДЫ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

Бекметова Гульноза Шухратовна

магистрант I курса, направление

«Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)»,
отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет,
г.Ургенч, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645489>

Аннотация: В статье подчеркивается важность формирования геометрических представлений, которые способствуют более успешному обучению и полноценному развитию ребенка. Геометрический материал как один из составных частей начального курса математики, содержит в себе необходимые особенности, создающие благоприятные условия для формирования геометрических представлений учащихся. В данной статье раскрывается понятие «формирование геометрических представлений», затронуты психологические аспекты формирования геометрических представлений. Цель данной работы состоит в определении этапов, средств и условий формирования геометрических представлений детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: формирование геометрического представления, пространственные представления, наглядно-образное мышление, геометрический материал.

В настоящее время в обществе сложилось новое понимание основной цели образования. Учитель в первую очередь должен заботиться о формировании у ученика особенности к саморазвитию: умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать результаты своего труда; формирование личностных качеств: ума, воли, чувств и эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности; формирование представления мира.

Итак, для современного этапа развития школьного математического образования характерен переход от экстенсивного обучения к интенсивному. Вновь актуальными становятся проблемы развития интуиции, образного мышления, а также способности мыслить творчески, не стандартно. Для формирования высокой мотивации учебного процесса, а также в развитии всех форм мышления младшего школьника, ведущую роль важно отводить геометрии, т. к. этот возраст является одним из сенситивных периодов в развитии мышления ребёнка. Поэтому в курсе

математики начальной школы необходимо усилить роль геометрического материала и геометрических методов, т. е. придать начальному курсу геометрии большей самостоятельности как по содержанию и объёму, так и по методам изучения, усиления внимания к изучению стереометрического материала, формированию элементарных пространственных представлений у учащихся.

Я выделяю еще одну составляющую учебной деятельности младших школьников – это исследовательская деятельность. В зависимости от целей конкретного урока какая-либо составная учебная деятельность выходит на первый план.

Основная цель состоит в том, чтобы дать учащимся начальные геометрические представления, развить логическое мышление и пространственное воображение детей, сформировать умение узнавать геометрические фигуры и их части, собирать заданный объект из частей, делить геометрические фигуры на составные части, изображать фигуры на чертеже.

Расширение геометрических представлений и знаний используется для формирования у учащихся элементов технического мышления и конструкторских умений; обеспечивается формирование умений изображать на бумаге в форме чертежа сначала элементарных геометрических фигур, а затем конструируемые объекты или их части; активизируется творческое мышление, побуждает к поиску нестандартных математических задач.

Изложение геометрического материала проводится в наглядно-практическом плане. Работая с геометрическим материалом, дети знакомятся и используют основные свойства изучаемых геометрических фигур. Задания располагаются в порядке усложнения и постепенного обогащения новыми элементами конструкторского характера.

При первоначальном введении основных геометрических понятий (точка, линия, плоскость) используются нестандартные способы: создание наглядного образа с помощью рисунка на известном детям материале, сказочного сюжета с использованием сказочных персонажей, выполнение несложных на первых порах практических работ.

После введения одной из важнейших линейных геометрических фигур – отрезка – предусмотрена серия заданий на конструирование из отрезков одинаковой и разной длины. Первые задания направлены на выявление равных и неравных отрезков, на умение расположить их в порядке

увеличения или уменьшения. Далее отрезки используются для изготовления силуэтов различных объектов на плоскости.

Учащиеся знакомятся с плоскими фигурами: треугольником, прямоугольником, квадратом, ромбом и др.; с геометрическими телами: кубом, цилиндром, шаром и др. и их элементами; развертками геометрических тел; с плоскостью; с кругом и окружностью, умением выполнять чертеж с помощью циркуля; получают представление о центре, радиусе, диаметре круга (окружности), а также о полукруге и кольце. Дети учатся решать задачи на нахождение периметра, площади и объема фигур; знакомятся и учатся работать с основными инструментами: линейка, угольник, циркуль и др. Предусматривается знакомство с конструкциями из шашек и кубиков, выполнение чертежа конструкций, три их вида: спереди, сверху, слева. Дети учатся писать графические диктанты по клеточкам и по координатным шкалам.

С элементами геометрии ученики начинают знакомиться в 1 классе. Геометрический материал даётся в дополнении к арифметическому. Поэтому к урокам подбираю комплекс упражнений по геометрии, способствующий развитию творческого мышления, позволяющие формировать пространственные представления детей.

Упражнения с использованием геометрического материала.

1. Найди “лишнюю фигуру”. Назовите общий признак фигур. Например:

2. Упражнение «Соотнеси предметы с геометрическими фигурами»

3. Упражненне «**Определи из каких геометрических фигур составлен предмет**»

Использованная литература:

1. Богданова Е.А. Формирование эмпирических понятий об основных объектах геометрии//Начальная школа.-2001.-№10.
2. Веккер Л.М. Психологические процессы.-Л.1976.
3. Волкова С.И., Столярова Н.Н. Развитие познавательных способностей учащихся на уроках математики//Начальная школа.-1993.-№8.
4. Краснова О.В.Первые шаги в геометрии//Начальная школа.-2002.-№4.
5. Пазушко Ж.И. Развивающая геометрия в начальной школе//Начальная школа.-1999.-№1.

6. Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. -М.: Школьная Пресса, 2002.
7. Фазлетдинова Н. Геометрия вокруг нас//Начальная школа.-2001.-№25.
8. Сутягина В.И. Функции геометрии в начальном обучении математике//Начальная школа.-2002.-№11.
9. Подходова Н.С. и др. Волшебная страна фигур. В пяти путешествиях. -СПб.,2000.
10. Батова А.С. Графический диктант//Начальная школа.-2003.-№9.

